

RAMPAZO, Alexandre. **Se eu abrir esta porta agora**. São Paulo: SESI, 2018. 56 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Alexandre Rampazo é um talentoso autor e ilustrador que tem se destacado na literatura para crianças nos últimos anos. Nesse livro recupera os monstros e fantasmas que habitam os quartos infantis. E brinca com as possibilidades da imaginação infantil. O projeto gráfico proporciona o desvelar do medo a cada página virada ou porta aberta e a possibilidade de superação de superação.

Palavras-chave: Imaginação. Monstros. Fantasmas.

¹ Elaborada para o Prêmio FNLIJ 2019 – Produção 2018, categoria criança.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.